

Os Estados Unidos e o Nazismo

Pedro Philipe Medeiros de Sant'Ana¹

doi: 10.5281/zenodo.15866333

Um aceno ao passado

No dia 20 de janeiro de 2025, em Washington, num comício trumpista após a vitória eleitoral do republicano, o burguês e agora “Comissário do Departamento de Eficiência Governamental” Elon Musk fez repetidamente o gesto de saudação nazista. Seus apologistas tentaram emplacar a ideia de que seria “uma saudação romana”, mas prevaleceu a percepção de que foi mais um dos chamados “apitos de cachorro”, um sinal a princípio imperceptível para a maioria das pessoas mas que simboliza uma ideia e ou um grupo, com significado latente, reconhecido entre os pares. A própria referência ao Império Romano na web, principalmente no X, é um traço característico dos perfis de extrema-direita que exaltam Roma por seus atributos de Estado total e a partir de uma interpretação similar àquela de Mussolini, associam ao que entendem de Império Romano as ideias de supremacia branca e cristã. Elon Musk comumente interage e divulga esses perfis em sua rede social, e a afirmação da representação de uma saudação romana não melhora o caso: como todo grande império, Roma subjugou populações do Norte da África até a Ásia, sem contar com os povos do oeste europeu, além de que até o Concílio de Niceia, no século IV, perseguiu, prendeu e matou os cristãos, dentre eles o próprio profeta da religião que passou a adotar.

O sul-africano de ascendência canadense está frequentemente envolvido em polêmicas na web, seja ameaçando países soberanos de golpe para extração de recursos caros à sua indústria, seja divulgando conteúdo de extrema-direita e atacando as instituições democráticas liberais. Repercutiu nas redes o depoimento de Errol Musk sobre a filiação ao Partido Nazista alemão de seus sogros² (JORNAL OPÇÃO, 2025), Joshua e Winnifred Haldeman, os avós maternos de Elon, enquanto viviam no Canadá, indicando que a inclinação nazifascista não é novidade na família. Errol afirmou, também, que a família da mãe de Elon mudou-se para a África do Sul por afinidade político-ideológica com o regime de apartheid.

Apesar da viralização na *web* do episódio da saudação e do passado da família de Musk, o que frequentemente se ignora é que a relação entre os Estados Unidos da América e o nazismo também não é nenhuma novidade, pelo contrário: a doutrina nazista, em grande medida, se fundamentou com base no pensamento eugenista, supremacista racial e colonial de autores americanos. Quem resgatou essa relação antiga e expôs as inspirações que nutriram o nazifascismo alemão foi o filósofo e cientista político italiano Domenico Losurdo, no artigo intitulado *Os Estados Unidos e as raízes político-culturais do nazismo*³, publicado em

originalmente 2019, que reconstrói historicamente o desenvolvimento do ideário nazista através do léxico empregado pelos seus teóricos, revelando através dessa investigação, de um lado, que muitas palavras-chave nazistas têm origem nos Estados Unidos, e de outro, o fato de que o regime de segregação racial vigente lá até o *Civil Rights Act* era o sonho da *intelligentsia* nacional-socialista.

Lothrop Stoddard: a inspiração originária

Um dos nomes que Losurdo faz ressurgir das trevas é Lothrop Stoddard, historiador formado na premiada Harvard, autor de títulos como *The Rising Tide of Color Against White World Supremacy* e *The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under Man*. O último título, de 1922, foi traduzido para o alemão em 1925, em Munique, onde logo ganhou popularidade, chegando às mãos de Alfred Rosenberg, teórico e dirigente nazista que inclusive atribui a Stoddard o pioneirismo na cunhagem do termo “*untermensch*” (a tradução alemã de “*under man*”), usado por Hitler no Terceiro Reich para se referir aos judeus, eslavos, ciganos, todas “sub-raças” que deveriam servir ao senhor germânico. Se o *untermensch* de Hitler e Rosenberg eram os não arianos, quem era o *under man* de Stoddard nos EUA? Vale lembrar que lá, até meados da década de sessenta, vigorava um regime de *apartheid* similar ao sul-africano, onde a população negra experimentava uma posição subalterna num sistema de supremacia racial.

Para além do “*under man*”, Stoddard proveu aos fascistas alemães um arcabouço de argumentações e conceitos que, mais tarde, passaram a ser componentes importantes da ideologia nazista. O autor americano lembra com pesar da Revolução Haitiana: “foi aqui que se produziu o primeiro debate entre a doutrina da supremacia branca e a da igualdade das raças, prólogo do drama de nossos dias.”⁴ De modo parecido⁵, chama a Primeira Guerra Mundial de “Guerra de Secessão dos brancos”, pelo fato de muitas tropas da Entente terem sido preenchidas por “povos de cor”, assim como na Guerra Civil americana, quando nos estados do Norte lutaram lado a lado brancos e negros libertos. No sentido desse raciocínio delirante, depois da “Guerra do Peloponeso da civilização branca”, o grande conflito de 1914 a 1918, entra em cena a Revolução Russa e o “bolchevismo”: “o renegado, o traidor no interior de nosso campo”. O anticomunismo se mistura com o racismo, e na visão de Stoddard, os comunistas são os traidores da raça branca por se aliarem aos povos não brancos na sua revolta contra o mundo colonial na assim chamada maré montante dos povos de cor.⁶

Profundamente racistas e xenofóbicos, os discursos de pureza racial de Stoddard foram consideravelmente difundidos na Alemanha, o pensador eugenista chegou a estabelecer

diálogos com outros notórios teóricos da doutrina nazista, como Oswald Spengler. Dividem, além do anticomunismo, as ideias de pureza racial baseadas numa interpretação reacionária da história. Para Stoddard⁷, na América Latina, os *caudillos* levaram adiante a “doutrina da igualdade sem distinções de cor” nas suas revoluções, gerando como consequência a “completa desarianização” e a “queda do nível civilizacional” da América Latina depois das independências. Spengler, nesse assunto, afirma que o próprio Simón Bolívar era um “branco puro sangue”, que as guerras de independência foram lutas “entre brancos”, em que saiu vencedor o “jacobinismo” e o princípio de igualdade racial, abominável para o autor alemão. Losurdo aponta outra proximidade entre Stoddard e Spengler: o estadunidense enxerga a França, da mesma forma que o *untermensch* judaico-bolchevique, como traidores da raça branca, também com abordagens reacionárias acerca da Revolução Francesa e repudiando os ideais de igualdades estendidos até ao critério de “raças”. O intelectual alemão, por sua vez, identifica “uma massa enorme e crescente de soldados de cor” no exército francês, e com a concessão de cidadania aos imigrantes africanos, se refere ao país como “França euro-africana”, ou “França negra”⁸.

Uma tradição entre capitalistas?

Como se não bastasse a revelação da origem estadunidense de algumas das ideias nazistas, o filósofo italiano faz questão de lembrar do fatídico “*Judeu Internacional*”, e traz ao debate a figura do magnata da indústria automobilística Henry Ford e sua, talvez mais conhecida, relação não apenas com o nazismo em geral, mas com o próprio *führer*. O antissemitismo já estava presente nos escritos de Stoddard, que considerava os judeus uma raça asiática, e nos primórdios da concepção do ideário nazista na Europa, eram traçados paralelos entre a Revolução de Outubro e comunidade judaica, sugerindo um complô que se armaria contra a civilização branca. É nesse nevoeiro de teorias que Ford, com o intuito de atacar e denunciar a tomada de poder da classe trabalhadora russa, funda o *The Dearborn Independent*, revista cujos artigos posteriormente serão compilados no *Judeu Internacional*.

Os textos servem para colocar mais lenha na fogueira do antissemitismo, reforçando a tese de uma conspiração judaica internacional, que tinha como objetivo a dominação mundial. Os textos patrocinados por Ford também trazem de volta à tona as teorias da conspiração presentes em “Os Protocolo dos Sábios do Sião”⁹, escritos de natureza igualmente antissemita que já circulavam desde a virada do século XX, acusando os judeus de planejarem uma insurgência contra o mundo ocidental. As contribuições de Ford a essa narrativa são, em primeiro lugar, a adição do caráter bolchevique à conspiração judaica: eles querem dominar o

mundo se escondendo atrás das farsas dos ideais socialistas e igualitários, e não faltam ataques à figura de Trotsky, que possuía ascendência judaica. Em segundo lugar, é claro, a impressionante disseminação dos escritos, financiada pelo burguês, que em pouco tempo se difundiu não só nos Estados Unidos, como ganhou enorme destaque na Alemanha.

Heinrich Luitpold Himmler, que chegou a ser quase braço-direito de Hitler, exercia um cargo de grande importância do alto escalão do Partido Nacional Socialista, reconheceu publicamente a centralidade das teorias espalhadas por Ford. Nas palavras de Losurdo,

Himmler, em particular, conta que compreendeu a “periculosidade do judaísmo” somente a partir de Ford: ‘para os nacional-socialistas foi uma revelação’. Posteriormente, seguiu com as leituras dos Protocolos dos Sábios de Sião: ‘Estes dois livros indicaram o caminho a ser percorrido para que se possa libertar a humanidade, atormentada pelo maior inimigo de todos os tempos, o judeu internacional’ (note-se a fórmula cara a Henry Ford). E esses dois livros, ainda segundo Himmler, desenvolveriam um papel “decisivo” (*ausschlaggebend*) também na formação do Führer (LOSURDO, p. 119, 2020).

A rede que liga os Estados Unidos ao pensamento nacional-socialista alemão parece não ter fim. Apesar de pôr em evidência a elaboração de conceitos que depois foram incorporados pelos alemães e denunciar, mais uma vez, a atuação na disseminação de teorias conspiracionistas antissemitas e anticomunistas, o artigo de Losurdo não estaria completo se não tratasse da admiração que os nazistas nutriam pelo regime de supremacia racial que se manteve nos EUA até mesmo depois da Guerra.

Os germânicos do outro lado do atlântico

A Guerra Civil Americana, como Marx observou¹⁰ enquanto acompanha o caso como jornalista correspondente em Londres do austríaco *Die Presse* (A Imprensa), tem como uma das motivações o avanço da instituição escravagista para além dos estados do Sul, devido ao alto desgaste humano e do solo que as monoculturas exportadoras provocavam, a qual requer a expansão territorial constante dessa formação socio-econômica. Nos momentos imediatos à resolução do conflito, os EUA experimentam um breve período de democracia racial, em que os negros há pouco escravizados ganham direitos políticos e mais espaço de participação na vida política da União. Esse período, chamado pela historiografia de *Reconstruction*, ao qual Losurdo se refere como o mais feliz da história estadunidense, se encerra rápida e tragicamente.

A democracia multiétnica que se formou foi derrubada: em troca da garantia da unidade dos estados, da contenção dos ex-proprietários de escravizados que ainda se revoltavam e

manter a agenda de políticas econômicas industrializantes que favorecia ao Norte, o Sul reconquista o poder político e a partir de 1877 se instaura o regime segregacionista de supremacia branca, que proíbe aos negros o acesso seja dos mesmos transportes públicos, seja dos mesmos postos de emprego que os brancos. Além disso, também não permite e condena moralmente os casamentos inter-raciais e tolera grupos que praticam perseguição, tortura e assassinato de negros, como o infame Ku Klux Klan.

O regime de apartheid americano, que inclusive serviu de modelo para aquele que se formou depois na África do Sul¹¹, se manteve até 1964, vinte anos depois da Segunda Guerra Mundial, e quarenta anos depois ter sido louvado por Hitler. Sobre a excelência norte-americana nas medidas eugenistas, o ditador alemão diz que os EUA,

[...] cuja população é constituída por uma enorme maioria de elementos germânicos, os quais muito raramente se misturaram com povos inferiores e de cor, mostra uma humanidade e uma civilização muito distinta daquelas da América Central e do Sul, onde os imigrantes, em grande parte latinos, fundiram com os habitantes originais [...] Os alemães do continente americano, que permaneceram racialmente puros e incontaminados, tornaram-se os seus senhores, e permanecerão assim até o momento em que eles mesmos sejam vítimas de um insulto ao sangue (HITLER apud LOSURDO, 2010, p.105).

Mais adiante, prossegue: “Negando por princípio a imigração a elementos com saúde precária e excluindo com rigor determinadas raças do acesso à cidadania, a União americana professa já, mesmo que nos seus primeiros passos, uma concepção que é próxima do conceito *völkisch* de Estado” (HITLER apud LOSURDO, 2010, p.151).

Influente nazista como Leopold Ziegler, Losurdo aponta, empregavam ao termo “americanismo” para se referir, entre outras, à ideia da colonização em larga escala de um “espaço vital”, fazendo uma alusão com a colonização do *wild west* americano e o destino ao qual os indígenas foram condenados. Para o *führer*, a guerra contra os “selvagens” eslavos da Europa Oriental, em que os germânicos devem realizar suas “tarefas coloniais” e por isso é também “onde a luta deveria ser muito mais dura que no Ocidente”, seria como “a guerra contra os índios da América do Norte”, onde igualmente “será a raça mais forte que triunfará”.

Afinidades históricas: de Ford a Musk

Dado esse grande panorama desenhado, é importante ressaltar algumas questões. A primeira delas é que os ideais eugenistas, supremacistas, racistas e xenofóbicos que compõem o nazismo vêm de inspirações estadunidenses, como sustenta Domenico Losurdo, seja através de autores influentes ou da própria natureza do regime. Uma segunda é que esses mesmos componentes do nazismo, antes da Segunda Guerra, eram amplamente bem recebidos pelas altas camadas dos próprios EUA: Stoddard, como denuncia Losurdo, foi elogiado publicamente por dois presidentes americanos, Hebert Hoover e Warren Harding, este último que afirmou ainda que “a maré montante dos povos de cor” que os norte-americanos enfrentam é um problema de escala mundial.

Hoje, os Estados Unidos têm Donald Trump assumindo a presidência de um império que apresenta os primeiros sinais do início de sua queda e teme o perigo amarelo, observando os *coolies* gradualmente tomando seu antigo posto. Uma de suas pautas mais clássicas é a imigração, e uma de suas novidades no segundo mandato foi dar a oportunidade de Elon Musk institucionalizar (mais ainda) seu poder, transformando-o em funcionário de seu governo. Se o comportamento de Musk não é de se surpreender tendo em vista seu pano de fundo familiar, como foi visto, fica claro também o fato de não ser surpresa a ocorrência de alguma forma de manifestação antissemita de uma figura de destaque no cenário político estadunidense. Dessa vez, o criativo e inventivo *CEO* não conseguiu ser inovador, um outro exemplar de sua espécie fez isso primeiro há muito tempo.

Notas

1. Graduando em Ciências Sociais, Universidade Federal Fluminense (UFF); E-mail: pedrophilipe@id.uff.br; Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4557246494050591>
2. BELÉM, Euler De França. Avós maternos de Elon Musk foram nazistas e defensores do cruel regime do Apartheid na África do Sul. **Jornal Opção**, 2025. Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/avos-maternos-de-elon-musk-foram-nazistas-e-defensores-do-cruel-regime-do-apartheid-na-africa-do-sul-674039/>. Acesso em: 27 fev. 2022.
3. LOSURDO, Domenico. Colonialismo e luta anti-colonial: desafios da evolução no século XXI. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2020. p. 95-127
4. STODDARD, Lothrop. The Rising Tide of Color against White World-Supremacy. Negro University Press, Westport, 1971, p. 227.
5. Ibidem. p. 6-7 e 172

6. LOSURDO, Domenico. *Colonialismo e luta anti-colonial: desafios da evolução no século XXI*. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2020. p. 108.
7. STODDARD, Lothrop. *The Rising Tide of Color against White World-Supremacy*. Negro University Press, Westport, 1971, p. 115-6
8. SPENGLER, Oswald. **Frankreich und Europa**. Munique: Beck, 1937, p. 84-5 e 88.
9. Os Protocolos dos Sábios de Sião. **United States Holocaust Museum**. Disponível em: United States Holocaust Memorial Museum. Acesso em: 09 mar. 2025.
10. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *A guerra civil dos Estados Unidos*. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2022
11. NOER, Thomas J.. **Briton, Boer and Yankee: The United States and South Africa 1870-1914**. Kent: Kent State University Press, 1976, p. 106-7, 115 e 125

Referências

- BELÉM, Euler De França. Avós maternos de Elon Musk foram nazistas e defensores do cruel regime do Apartheid na África do Sul. **Jornal Opção**, 2025. Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/avos-maternos-de-elon-musk-foram-nazistas-e-defensores-do-cruel-regime-do-apartheid-na-africa-do-sul-674039/> . Acesso em: 27 fev. 2022
- LOSURDO, Domenico. **A linguagem do império: léxico da ideologia estadunidense**. São Paulo: Boitempo, 2010.
- LOSURDO, Domenico. **Colonialismo e luta anti-colonial: desafios da evolução no século XXI**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.
- MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **A guerra civil dos Estados Unidos**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2022
- NOER, Thomas J.. Briton, Boer and Yankee. **The United States and South Africa 1870-1914**. Kent: Kent State University Press, 1976
- Os Protocolos dos sábios do Sião. United States Holocaust Memorial Museum, [s.d]. Disponível em: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/pt-br/article/protocols-of-the-elders-of-zion>. Acesso em: 02 mar. 2025.
- SPENGLER, Oswald. **Frankreich und Europa**. Munique: Beck, 1937
- STODDARD, Lothrop. **The Rising Tide of Color against White World-Supremacy**. Negro University Press, Westport, 1971